

apenado Pavão

opinião como direito

NOC, NOC!

agosto 24, 2023 por a pena do pavão, publicado em crônicas, poesia

Ano 11 – vol. 08 – n. 49/2023 – <https://doi.org/10.5281/zenodo.8312967>

- Quem bate?

- Sou eu.

- Eu quem?

- A saudade.

- Por que bates?

- É para que não me esqueças.

- Jamais! Mas dói!

- Sim, eu sei. Mas como pensar em futuro sem que se tenha um referencial do passado?

- Já escutei isso um dia.

- Eu sei. Eu o disse!

- Como assim? Quem és tu?

- Uma vez mais te respondo: sou a saudade.

- Saudade é aquilo que fica daquilo que não ficou.

- Claro. Mas há saudades e lembranças.

- Como assim?

- Bom, saudade é o papel carbono em que foi datilografada a vida. Lembrança é apenas a vaga memória que o fax deixou apagar lentamente.

- Então, hoje, o que sinto é saudades. Tenho certeza!

- Claro, vieste de mim por amor, como sinal de que ele é eterno, enquanto dure, como dizia o poeta.

- Bom, então acho que o que o poeta disse transcende o momento, se transporta no tempo e, vez por outra, abre a porta para ti.

- Eis a razão de eu existir. Trago oxigênio ao peito, ao cérebro, enfim, ao homem, para que ele sempre traga à memória o que ficou.

- Então vale a pena abrir a porta hoje para ti, trinta e cinco anos depois.

- Pronto. Abri a porta. Tira as alpercatas, entra descalço, porque no paraíso se caminha nas nuvens. De lá tu vens. Entra, meu pai!

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

☆ Curtir Seja o primeiro a curtir este post.

RELACIONADO

BATE O PÓ DAS SANDÁLIAS
setembro 27, 2024
Em "Crônicas"

O CORAÇÃO E O ESPECIALISTA
agosto 22, 2022
Em "Opinião"

SABE COM QUEM TÁ FALANDO?
julho 20, 2020
Em "Opinião"

com a tag lágrima

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A PÍLULA DOURADA

SOBERANIA NACIONAL, CRÉDITOS DE CARBONO E TERRAS INDÍGENAS

SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRINE

SE EU ESCREVESSE AO REI LUIS XIII

O TEMPO DE RETENÇÃO DE PASSAPORTE E OS EFEITOS NA DIPLOMACIA BRASILEIRA

ARQUIVOS

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

- A PENA DO PAVÃO** em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA...** em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- LIVROS PROIBIDOS...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
- O GRITO NÃO SE CALA...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA...** em **PODRES PODERES**

POST ANTERIOR

ESTADO DE COMORIÊNCIA

PRÓXIMO POST

ENTRE CONFLITOS E AFLITOS

DEIXE UMA RESPOSTA